

IJTIMOYIY TARMOQLAR ORQALI IJOBIY AXLOQIY NAMUNALARNING TARG'IBOTI: IMKONIYATLAR VA XAVFLAR

Olimjonova Ziyat Bobomurod qizi¹, Mamatxonova Zebiniso Mansur qizi²

International School of Finance and Technology Science instituti

¹Katta o'qituvchisi;

²Xorijiy til va adabiyot yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17701528>

Annotatsiya. Ushbu maqola ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlar orasida ijobiy axloqiy namunalarning targ'ib qilish va uning imkoniyatlari hamda xavflarini tahlil qiladi. Tadqiqotda ijtimoiy tarmoqlarning yoshlarning axloqiy savodxonligi, ijtimoiy faolligiga va shaxsiy mas'uliyatini shakllantirishdagi roli ko'rsatiladi. Shu bilan birga, noto'g'ri kontentlar, manipulyatsiya va axborot xavfsizligi masalalari ham muhokama qilinadi. Maqolada pedagoglar, ota-onalar va jamiyat institutlarining hamkorligi, shuningdek, interaktiv metodlar orqali axloqiy kontentni samarali targ'ib qilish strategiyalari tavsiya qilingan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tarmoqlar, axloqiy targ'ibot, yoshlar faolligi, axloqiy savodxonlik, xavfsizlik

Аннотация. В данной статье анализируется продвижение позитивных моральных образцов среди молодежи через социальные сети, а также рассматриваются возможности и риски такого воздействия. В исследовании показана роль социальных сетей в формировании моральной грамотности, социальной активности и личной ответственности молодежи. Также обсуждаются вопросы неправильного контента, манипуляций и информационной безопасности. Статья предлагает стратегии эффективного продвижения морального контента через сотрудничество педагогов, родителей и общественных институтов, а также с использованием интерактивных методов.

Ключевые слова: социальные сети, моральное воспитание, активность молодежи, моральная грамотность, безопасность

Abstract. This article analyzes the promotion of positive moral examples among young people through social networks, highlighting both opportunities and risks. The study demonstrates the role of social networks in shaping youths' moral literacy, social engagement, and personal responsibility. Issues such as inappropriate content, manipulation, and information security are also discussed. The article recommends strategies for effective moral content promotion through collaboration of educators, parents, and social institutions, as well as through interactive methods.

Keywords: social networks, moral promotion, youth engagement, moral literacy, safety

So'nggi o'n yilliklarda ijtimoiy tarmoqlar yoshlar hayotida markaziy o'rin egalamoqda ya'ni asosan yoshlar Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, tivitter va boshqa platformalar nafaqat kommunikatsiya vositasi, balki axloqiy qadriyatlarni targ'ib qilishning samarali vositasiga aylanganib bormoqda. Aslida ijtimoiy tarmoqlar birinchi marta 1995-yil da paydo bo'lgan Rendi Konrad isimli shaxs Classmates.com sayтини ishga tushuradi. Dunyoni turli

joylarida o`qib o`rganayotgan talaba va o`quvchilar bundan foydalanib bir-birlari bilan muloqotga kirishib, hol ahvol so`rab bir-biri bilan bilim almashish uchun ishlab chiqilgan. Endilikda bu platformalar ancha zamonaviylashgan va ilg`order, yoshlar ushbu platformalarda o`z fikrlarini erkin ifoda etmoqda, turli ijobiy harakatlarni kuzata boshladi va ulardan ilhomlanayabdi. Masalan, “eko-hafta” yoki “kitob o`qish chaqiruvi” kabi global kampaniyalar yoshlar orasida odob va ijtimoiy mas`uliyatni oshirishga xizmat qilmoqdi. Ijtimoiy tarmoqlar yoshlarni faqat kuzatuvchi sifatida emas, balki faol ishtirokchi sifatida jalb qilyabdi. Shu sababli, pedagoglar, ota-onalar va jamiyat institutlari yoshlarni ijobiy axloqiy namunalarga yo`naltirishda muhim rol o`ynaydi.

Ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishda kuchli vosita hisoblanadi. Internetdagi ma`rifiy kanallar va ijobiy videolar yoshlarni foydali harakatlarga, xayriya tadbirlariga yoki ekologik tashabbuslarga jalb qiladi. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar global miqyosdagi ijobiy tajribalarni o`rganish imkoniyatini yaratadi. Masalan, turli davlatlarda o`tkaziladigan onlayn ko`ngilli loyihalar yoki xayriya aksiyalari yoshlarni ijtimoiy mas`uliyat va insonparvarlik tamoyillarini amalda qo`llashga o`rgatadi. Bugungi kunda internet tarmoqlaridan foydalanuvchilar kundan-kunga oshib bormoqda va ularning ijida insonga inson parvarlik hisini beradigan va insonlarga axloqiy ta`lim tarbiya beradigan kontentlar judayam ko`p lekin bularni Ichida axloqsiz kontent, video va loyihalar ham bor. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlar yoshlarni global axloqiy hamjamiyat bilan bog`lash imkonini beradi. Axloqiy va ma`rifiy kontentni qiziqarli va interaktiv formatda yetkazish orqali yoshlarning ijobiy xatti-harakatlarga motivatsiyasi oshadi. Bloggerlar va ommaviy shaxslarning targ`iboti orqali ekologik, sog`lom turmush va ijtimoiy mas`uliyatga oid kampaniyalar samarali bo`ladi. Shu tarzda, yoshlar nafaqat kuzatuvchi, balki o`zini namoyon qiluvchi faol ishtirokchi sifatida shakllanadi. Hozirda bloggerlar ozini blogini turli hil narsalarni o`rgatish yani ta`lim berishga ishlatishyabdi bu esa yosh avlodda yana ham ijtimoiy tarmoqlarga qiziqishni oshirmoqda.

Biroq, ijtimoiy tarmoqlarda xavflar ham mavjud. Noto`g`ri axloqiy namunalar, salbiy kontent, yolg`on ma`lumotlar va manipulyatsiya yoshlarning xulq-atvoriga salbiy ta`sir ko`rsatishi mumkin. Masalan, shaxsiy ma`lumotlarning noto`g`ri ishlatilishi, zo`ravonlik yoki g`ayriaxloqiy kontent tarqalishi xavfini oshiradi. Shu sababli, yoshlar va ularning ota-onalari axborot xavfsizligi, kontentni tanqidiy baholash va mediakompetensiyani rivojlantirishga alohida e`tibor qaratishlari zarur. Shu jumladan hozirda O`zbekistonning turni institutlarida mediadan tog`ri foydalanish yo`larini o`rgatib borilmoqda. Pedagogik usullar bilan darslar olib borilmoqda bunga sabab hozirgi kunda haker, firibgar va yolg`on malumot tarqatib malipulatsiya qiladigan shaxslar ko`paydi.

Ijtimoiy tarmoqlarda axloqiy kontent yaratishning samarali metodlari quyidagilarni o`z ichiga oladi: vizual va video materiallar, interaktiv testlar, mini-loyihalar va gamifikatsiya usullari. hayotan olingan misolar bilan kontentlar yaratish, ibratli hiyolarji ijtimoiy tarmoqlarga joylab borish va axloqiy kino, teatrlar ko`rish. Bu metodlar yoshlarning e`tiborini jalb qiladi, ularni faol ishtirok etishga undaydi, ta`limga bolgan qiziqishini oshiradi va axloqiy qadriyatlarni qabul qilishini osonlashtiradi. Shu bilan birga, pedagoglar va tadqiqotchilar yoshlarning onlayn xatti-harakatlarini monitoring qilish orqali samarali strategiyalar ishlab chiqishi mumkin.

Axloqiy kontentni yaratishda pedagoglar, ota-onalar va jamiyat institutlarining hamkorligi muhimdir. Ular yoshlarni ijobiy axloqiy harakatlarga yo`naltiradi, kontentni tanlash va tarqatishda maslahat beradi hamda onlayn xavfsizlikni ta`minlaydi. Shu tarzda, ijtimoiy

tarmoqlarda axloqiy targ‘ibotning samaradorligini kuzatish va baholash tizimi tashkil etilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning axloqiy savodxonligi va ijtimoiy mas‘uliyatini oshirishda kuchli vosita bo‘lib xizmat qiladi. Ular orqali yoshlar global va mahalliy ijobiy tajribalarni o‘rganadi, foydali harakatlarda faol ishtirok etadi va axloqiy qarorlar qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Biroq, bu imkoniyatlar xavfsizlik, tanqidiy fikrlash va axloqiy nazorat bilan birga ishlatilganda samarali bo‘ladi. Shu sababli, ijtimoiy tarmoqlarda axloqiy targ‘ibotning muvaffaqiyati pedagoglar, ota-onalar va jamiyatning uzviy hamkorligiga bog‘liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Boyd, D., & Ellison, N. *Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship*. Journal of Computer-Mediated Communication. 2007
2. Livingstone, S., & Haddon, L. *Kids Online: Opportunities and Risks for Children*. London: Policy Press. 2009
3. Bekmirzayeva, J. B. (2024). SHAXSNI O‘RGANISHDA ZAMONAVIY PSIXOLOGIYANING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology*, 1(2), 219-221.
4. Nafisa, T. Y. (2024). OILA, MAHALLA BILAN OLIB BORILADIGAN IJTIMOY PEDAGOGIK FAOLIYAT. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology*, 1(2), 246-249.
5. Odiljon o‘g‘li, O. Z. (2024). OILAVIY AJRIMLARNING OLDINI OLIHDA PROFILAKTIK CHORA-TADBIRLARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions*, 1(2), 101-104.
6. Dildora, A. (2024). O‘ZBEK XALQ PEDAGOGIKASI VA ISLIM TA‘LIMOTIDA TA‘LIM VA TARBIYAGA OID QARASHLAR UYG‘UNLIGI. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology*, 1(2), 216-218.
7. Akromova, F. A. (2024). BOSHLANG‘ICH SINFLARDA TARBIYA JARAYONINING MAZMUN VA MOHIYATI. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology*, 1(2), 235-237.
8. Nuriddinova, E. D. (2024). OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI BOLALAR TARBIYASI VA MA‘NAVIY RIVOJLANISHIGA TA‘SIRI. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology*, 1(2), 222-224.
9. Umarqulova, M. A. (2024). ABDULLA AVLONIY ASARLARIDA TA‘LIM-TARBIYA MASALASINING YORITILISHI. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology*, 1(2), 231-234.